

el rol de los centros de educación especial en cataluña: perspectivas de futuro

[The Rol of Special Schools in Catalonia: Future Trends]

Josep Font Roura ■■■

Universitat de Vic. Facultat d'Educació. Barcelona. España
C. P. T. Estel. Vic. Barcelona. España

David Simó-Pinatella

Universitat Ramon Llull. Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Barcelona. España

Elisabeth Alomar-Kurz

Universitat Ramon Llull. Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Barcelona. España

Climent Giné Giné

Universitat Ramon Llull. Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Barcelona. España

Ana Luisa Adam-Alcocer

Universitat Ramon Llull. Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Barcelona. España

Mariona Dalmau Montalá

Universitat Ramon Llull. Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Barcelona. España

Marina González Raventós
AMPANS. Barcelona. España

Maiite Pro Hernández

Universitat Ramon Llull. Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Barcelona. España

Joana Mas Mestres

Universitat Ramon Llull. Blanquerna. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Barcelona. España

resumen

La forma más adecuada de escolarización del alumnado con discapacidad y, en consecuencia, el papel que deben desempeñar los centros de educación especial, constituye un tema de debate en nuestro país y en los países de nuestro entorno. El camino hacia la escuela inclusiva exige plantear y definir el papel y la función que deben cumplir estos centros. En consecuencia, la presente investigación pretende explorar las prácticas actuales de los centros de educación especial de Cataluña en relación al apoyo que proporcionan a las escuelas ordinarias, identificar el papel que pueden desarrollar dichos centros en el marco de una escuela inclusiva y plantear propuestas de mejora. Para llevar a cabo el estudio, se facilitó una adaptación del cuestionario "The Future Role of Special Schools" a todos los centros de educación especial de Cataluña. Los resultados de los 48 cuestionarios recibidos indican que los centros de educación especial siguen manteniendo un nivel elevado de alumnos escolarizados, así como una relación cercana con los centros ordinarios de la zona. De la misma manera, los equipos de profesionales manifiestan poseer un amplio conjunto de fortalezas. Uno de los desafíos actuales más importante es el cambio de función del centro de educación especial. Las conclusiones del estudio se centran en las prioridades y propuestas de desarrollo y mejora para el futuro.

PALABRAS CLAVE: centros de educación especial, educación inclusiva, discapacidad intelectual, prácticas educativas.

abstract

The most appropriate form of education for students with disabilities and the role special schools should play is a current issue on our country's agenda and in neighbouring countries' agendas. Working on inclusive education means to explain and define special schools' role and functions. Therefore, the current research aims to explore actual special schools practices according to the support provided to mainstream schools in Catalonia, to identify the role that special schools can develop within an inclusive framework and, to make improvement proposals. To carry out the study, an adaptation of "The Future Role of Special Schools" questionnaire was sent to all special schools in Catalonia. Results from 48 questionnaires received suggest that special schools still maintain a high level of students as well as a close relationship with mainstream schools in the area. Likewise, professionals express to own a broad set of strengths. One of most important challenges special schools face is their changing role. Conclusions of the study focus on priorities and development and improvement proposals for the future.

KEY WORDS: special schools, inclusive education, intellectual disabilities, educational practices.

introducción ■■■

Es muy probable que la educación especial esté en una encrucijada. Una multiplicidad de factores y circunstancias explican esta situación. Entre ellos, quizás uno de los más significativos hace referencia a las formas de provisión de servicios que se consideran más adecuados para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales (NEE) o condiciones personales de discapacidad (Font, 2009).

Tradicionalmente, en nuestro país, la escolarización de los alumnos con algún tipo de discapacidad ha ido a cargo de los centros de educación especial (CEE), si bien a partir de mediados de los años 80 esta tendencia ha evolucionado a formas de provisión más integradas, gracias a la publicación y aplicación de diversas leyes y normativas.

En la actualidad, y ante el progresivo avance de la inclusión educativa se ha vuelto a poner en debate las formas más

deseables de escolarización del alumnado con condiciones personales de discapacidad y, en consecuencia, el papel que deben desempeñar los CEE. Esta cuestión está generando una importante controversia en nuestro país y en algunos países de nuestro entorno, debido esencialmente a las formas diferentes de entender la inclusión educativa y los beneficios que pueden obtener los alumnos con discapacidad (Norwich, 2007; Simmons y Bayliss, 2007; Warnock, 2005). ¿Qué alumnos son destinatarios de la educación especial? ¿Cuál es el mejor emplazamiento para los alumnos con discapacidad? ¿Cómo afecta el entorno educativo en el crecimiento y el desarrollo de los alumnos? ¿Es posible un entorno más normalizado, sean cuales sean las condiciones personales de discapacidad o problemas de desarrollo? No hay una respuesta clara a estas preguntas ni suficiente investigación que apoye una u otra opción (Farell, Dyson, Polat, Hutcheson, y Gallannaugh, 2007; Dyson y Farell, 2007).

En este contexto, los CEE constituyen un elemento importante de preocupación (Cigman, 2007). Poner, como algunos pretenden, estos centros en el núcleo del debate de la inclusión nos parece exagerado. Sin embargo, también parece claro que lo que se piensa sobre la inclusión de los alumnos con discapacidad en las escuelas ordinarias no puede separarse, hoy en día, de la función de los CEE.

El camino hacia la escuela inclusiva es uno de los retos más acuciantes que afrontan los sistemas educativos mundiales y constituirá, sin duda alguna, una prioridad de las agendas educativas de los diversos gobiernos (Ainscow, 2005; Ainscow, 2006; Dyson, 2001). Es pues, en este contexto de cambio que interesa plantear y definir el papel y la función que deben desempeñar los CEE. Nuestro posicionamiento no es tanto cuestionar su existencia como plantear cuál debe ser su perfil en un entorno educativo

progresivamente inclusivo. Nos preocupa esencialmente dar sentido a lo que los CEE deben llevar a cabo en relación a la educación de alumnos con discapacidad y respecto al apoyo que pueden y deben ofrecer a los centros ordinarios.

Parece claro que la evolución y la realidad de los CEE de nuestro país son fruto, en gran parte, de un conjunto de circunstancias y situaciones legales, políticas y sociales diversas y no siempre favorables. El momento histórico en que aparecieron la mayoría de estos centros (década de los 60) propició la adopción de un modelo muy definido y la creación de una red de centros especiales que funcionaban de forma paralela a los centros ordinarios.

A partir de los años 80 surge en nuestro país un nuevo marco legal que provoca un fuerte movimiento integrador de los alumnos con NEE hacia los centros ordinarios. La función de los centros específicos como únicos responsables de la educación de los alumnos con discapacidad queda seriamente afectada debido a la integración. La legislación posterior no hace más que impulsar estas políticas integradoras y, en consecuencia, cuestionar la función de los centros específicos (LOGSE, 1990; LOE, 2006).

Desde la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994), el debate sobre la inclusión educativa entra con fuerza en el campo de la educación y de la educación especial. Este debate tiene un efecto directo sobre la función de los centros específicos (Font, 2003; Font, 2009; Font y Giné, 2007). Asimismo, en varios países de nuestro entorno sociocultural se está promoviendo la idea de los CEE como organizaciones de provisión de ayudas y apoyos a los alumnos con discapacidad y como palancas para la inclusión social y comunitaria (Ainscow, 2007; Attfield y Williams, 2003; Baker, 2007; Head y Pirrie, 2007; MacLeod, 2001; SEN Policy Opinions Group, 2007).

La aprobación en Cataluña de la Ley de Educación (2009)¹, así como la publicación, por parte de la Administración Educativa de Cataluña², del documento "Aprender juntos para vivir juntos" (Departament d'Educació, 2009) y de la "Resolución 3233/2010, por la que se convoca concurso público para la selección de programas y servicios de apoyo de centros de educación especial en centros ordinarios para la escolarización inclusiva de alumnado con discapacidad", abre un contexto decididamente diferente que pone en clara situación de cambio a los CEE. La educación especial así como los CEE que atienden a los alumnos con NEE tienen, como nunca, el reto de definir cuál es su función como organizaciones dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, cuáles son las prácticas a seguir en la provisión de servicios a las personas con discapacidad en los centros ordinarios.

No es el objetivo de este trabajo responder a todas estas preguntas, pero sí exponer algunos elementos de reflexión.

En primer lugar, la educación especial debe asumir un nuevo marco de comprensión y actuación. Este nuevo modelo pasa por entender que la educación especial debe hacerse permeable colaborando estrechamente con los maestros y los centros educativos ordinarios (Ferreti y Eisenman, 2010; Fuchs, Fuchs, y Stecker, 2010; Simonsen et al., 2010). Hoy en día, dar una respuesta adecuada a las necesidades de los alumnos con graves dificultades exige plantearse, de forma rigurosa y en base a los conocimientos existentes, como las escuelas responden a las necesidades de todos sus alumnos. Necesitamos un modelo de escuela que sea universal, preventivo y educativo (Glover y Vaughn, 2010; Greenwood, Kratochwill, y Clements, 2008; Lane, Kalberg y Menziez, 2009), así como desarrollar nuevos sistemas de intervención que posibiliten que las escuelas y los centros educativos puedan responder a la diversidad de características y necesidades del alumnado. Así pues, en

esta nueva perspectiva, la educación especial y los centros específicos pueden convertirse en sistemas de provisión de ayudas y apoyos a los alumnos con discapacidad y de apoyo a la inclusión escolar.

En segundo lugar, debemos intentar hacer una aproximación más ajustada a las características que definen una atención adecuada y de calidad a los alumnos con discapacidad. La percepción actual sobre la discapacidad así como los modelos que se derivan hacen pensar en una provisión diferente (Schalock et al., 2010; Thompson, Wehmeyer y Hughes, 2010). Los sistemas de evaluación, la identificación y determinación de las necesidades de apoyos, el acceso a los contenidos curriculares comunes, la participación en entornos y actividades ordinarios son, entre otros, aspectos que están recibiendo un fuerte apoyo de la investigación y que, de acuerdo con las estrategias y propuestas desarrolladas, pueden servir para mejorar los resultados académicos y sociales de los alumnos con discapacidad (Browder y Spooner, 2010; Downing, 2010; Van Loon, Claes, Vandeveld, Van Hove, y Schalock, 2010; Wehman, 2011).

En tercer lugar, hay que plantear seriamente la formación y preparación que deben tener los profesionales que se dedican en este campo. Ciertamente, éste constituye un eje básico para avanzar hacia formas y prácticas progresivamente más inclusivas y para garantizar la atención y el progreso de los alumnos con NEE (Brownwell, Sindelar, Kiely, y Danielson, 2010; Council for Exceptional Children, 2009; Hoover y Patton, 2008).

Análisis de la investigación existente

Si bien la investigación en el campo de la educación especial es muy amplia y en los últimos años ha alcanzado un grado de madurez y solidez muy importante, no ocurre lo mismo con los estudios realizados

¹ La Llei 12/2009 del 10 de julio d'educació, entro en vigor el dia 17 de julio de 2009.

² Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

sobre los centros de educación especial y la función que estos centros deben cumplir. En general, los trabajos existentes hacen referencia a experiencias concretas de algunos centros, o son propuestas de cambio de acuerdo con un entorno educativo y legislativo que promueve la inclusión escolar. Así pues, vamos a centrar este análisis en aquellos trabajos que de forma específica tratan la función que deben cumplir los centros de educación especial en un contexto educativo inclusivo.

A modo de ejemplo, en el territorio español, Bassas y Filgueiras (2003), Font (2003) y Torredemer (2001), exponen la experiencia de sus centros de educación especial y concretamente las relaciones de colaboración que mantienen con los centros ordinarios de su entorno. Más recientemente, Font y Giné (2007) y Font (2009) consideran una nueva forma de entender estos centros en un contexto escolar inclusivo. Concretamente, proponen que dichos centros asuman dos funciones. En primer lugar, centros de provisión de apoyos individualizados que promuevan resultados personales valiosos. Es decir, las escuelas de educación especial deben entenderse como centros especializados en la educación de alumnos con discapacidad y su objetivo principal es servir de puente entre los alumnos y la provisión y gestión de apoyos para la inclusión social, escolar y comunitaria. En segundo lugar, centros de recursos y de apoyos a la inclusión escolar. Se supone que los conocimientos, la experiencia y los medios disponibles en estos centros les permiten constituirse en un recurso importante de apoyo y fomento hacia una escuela de todos y para todos (proporcionar apoyos directos a los alumnos con discapacidad, desarrollar formas diversas de emplazamiento en los centros ordinarios, asesorar a los centros y a los equipos docentes en el establecimiento de prácticas inclusivas, etc.).

Por otro lado, a nivel internacional, se han publicado una serie de trabajos en los

que se analiza la función que deben tener los CEE. Las propuestas, en general, van dirigidas a convertir estos centros en organizaciones de provisión de ayudas y apoyos a los alumnos con discapacidad y en mediadores de la inclusión social y comunitaria (Ainscow, 2007; Attfield y Williams, 2003; Baker, 2007, 2009; Day, Prunty y Dupont, 2012; Department of Education, 2006; Head y Pirrie, 2007; McMenamin, 2011; Norwich 2008; Rose, 2012; SEN Policy Opinions Group, 2007; Shevlin, Kenny y Loxley, 2008).

Attfield y Williams (2003) recogen la opinión de algunos directores de escuelas de educación especial de Inglaterra sobre la inclusión y el papel de las escuelas especiales. En general, los directores están de acuerdo con la inclusión y afirman que esta nueva perspectiva afecta también a sus centros. En el trabajo se defiende el desarrollo de una definición clara de la inclusión (escolar y social) así como el papel de apoyo de las escuelas especiales en el diseño de los procesos de aprendizaje, el establecimiento de redes y de relaciones comunitarias y la formación de equipos multidisciplinarios para promover la inclusión.

El Departamento de Educación de Irlanda del Norte (Department of Education, 2006) presenta, en una de sus publicaciones, los resultados de una encuesta realizada en las escuelas especiales. Entre otras conclusiones, el trabajo sugiere el rol que estas escuelas deberían ejercer en el futuro: evaluar las necesidades de los alumnos y preparar los programas individuales; desarrollar mejor sus niveles de conocimiento, habilidades y recursos en áreas particulares y evaluar el impacto de su apoyo en las escuelas ordinarias; establecer relaciones con los centros ordinarios y otras organizaciones de su entorno. Asimismo, la colaboración entre las escuelas especiales y ordinarias debe caracterizarse por una cultura que promueva la inclusión, una formación especializada y de calidad, la accesibilidad de todo el personal y compartir las buenas prácticas.

Baker (2007) expone su opinión acerca de la propuesta del Gobierno Inglés para las escuelas especiales. Según el autor, dos son las funciones principales de estas escuelas de acuerdo con el análisis de los textos y de su propia experiencia: proporcionar escolarización a los alumnos con las necesidades educativas más graves y complejas, y utilizar su experiencia para prestar apoyos a los alumnos que están integrados en las escuelas ordinarias.

Head y Pirrie (2007) presentan los resultados de un estudio llevado a cabo por el Departamento de Educación de Escocia. Una parte de este estudio hace referencia al papel de las escuelas especiales. Si bien se reconoce un apoyo amplio de la escolarización especial en un contexto de educación inclusiva, también se afirma que este sector ha sufrido cambios significativos en los últimos años. El aumento y complejidad de las necesidades de los alumnos escolarizados es uno de los cambios experimentados. Se sugiere, además, un nuevo papel para las escuelas especiales como proveedoras de asesoramiento, apoyo y capacitación al personal de los centros ordinarios.

El artículo del "SEN Policy Opinions Group" (2007) aporta el trabajo realizado en un seminario organizado por el Departamento de Educación de Inglaterra sobre la función de las escuelas especiales en un sistema educativo inclusivo. Entre sus conclusiones más importantes podemos destacar las siguientes: las escuelas especiales deben avanzar hacia una mayor inclusión e intentar responder a una diversidad de necesidades mucho más amplia; todas las escuelas especiales deben estar relacionadas con una provisión ordinaria/general en términos de organización y gobierno.

Ainscow (2007) propone tres enfoques generales para el desarrollo del trabajo de las escuelas especiales. Estos son: el establecimiento de enclaves dentro de los centros ordinarios, la adopción de

estrategias de apoyo directo para los alumnos con necesidades especiales, y el desarrollo de nuevos roles que promueva prácticas inclusivas en los entornos ordinarios.

Norwich (2008), analiza, también, las funciones que las escuelas especiales pueden desarrollar en un entorno inclusivo. Propone un modelo multidimensional que parte de un continuum flexible de provisión de servicios para la educación especial, y que engloba desde la escuela especial residencial hasta el emplazamiento en el aula ordinaria todo el tiempo. Norwich considera erróneo el enfoque tradicional que se centra exclusivamente en el emplazamiento. Piensa que el continuum de provisión de servicios educativos debe basarse en una serie de dimensiones específicas que tienen que ver con la identificación, la participación, el emplazamiento, el currículum y la enseñanza y los sistemas de decisión. El futuro de los centros específicos está limitado e interconectado con las escuelas ordinarias y los procesos educativos.

Shevlin et al. (2008) recogen los resultados de un estudio realizado en Irlanda sobre las formas de provisión educativa especial más adecuadas. En el apartado que hace referencia a los centros de educación especial, se sugiere que el futuro de estos centros pasa por establecer relaciones de colaboración con las escuelas ordinarias y proporcionar el apoyo necesario para una inclusión satisfactoria de aquellos alumnos con los niveles más graves de discapacidad y que tradicionalmente asistían a las escuelas especiales. También se considera que estas escuelas pueden ser una fuente de recursos para las escuelas y los maestros ordinarios.

Baker (2009) explora los retos que deben hacer frente los directores de las escuelas especiales. Uno de ellos es el rol de dichas escuelas. Los resultados del estudio indican que las oportunidades futuras de las escuelas especiales se centran en establecer vínculos de colaboración con otras escuelas y

proporcionar servicios diversos a los centros ordinarios.

McMenamin (2011) examina la provisión escolar especial en Nueva Zelanda y concluye que, a pesar de la política a favor de la inclusión educativa en su país, es probable que las escuelas especiales se mantengan por algún tiempo. Según el autor, esta realidad refleja las complejidades y dilemas a qué se enfrentan los padres, los maestros y los políticos en relación a la educación de los niños y jóvenes con las necesidades educativas más complejas y en un contexto educativo inclusivo.

Day et al. (2012) analizan el papel de las escuelas especiales a través del estudio de dos casos, uno en Inglaterra y el otro en Irlanda. Este trabajo forma parte de una revisión nacional sobre la función de las escuelas y las aulas especiales en Irlanda. Los resultados se analizan en términos de la respuesta a las necesidades de los alumnos en relación a la organización de la enseñanza y el aprendizaje, el currículum, el liderazgo, el personal especializado, y la colaboración y los vínculos fuera de la escuela especial. Según los autores, la evidencia proporciona apoyo para el mantenimiento de las escuelas especiales como parte integral del continuum de la provisión educativa para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Finalmente, Rose (2012) expone cómo las escuelas especiales trabajan en colaboración con otras organizaciones con el fin de satisfacer las necesidades de apoyo de sus alumnos y mejorar la oferta educativa. La formas de colaboración se concretan en la asistencia de los alumnos a los centros ordinarios o a otro tipo de organizaciones, el uso de los espacios de las dos escuelas, el apoyo voluntario de los alumnos de los centros ordinarios y el asesoramiento y la formación.

A partir de la información recogida en esta breve revisión, debemos afirmar el interés en avanzar hacia estas nuevas perspectivas e

intentar superar las barreras que impiden que los centros de educación especial constituyan auténticos recursos para los alumnos con discapacidad y de apoyo a la inclusión escolar. En el momento presente, la función de los centros específicos sólo tiene sentido en el contexto de una escuela inclusiva y de un modelo de atención a las personas con discapacidad acorde con las líneas actuales (Ainscow, 2007; Font y Giné, 2007, Schalock, 2006). De ahí el interés por conocer la situación de les CEE en la comunidad de Cataluña.

objetivos ■ ■ ■

Es en este contexto de cambio y mejora que debe entenderse, pues, el planteamiento de esta investigación. Investigación que se centra en el territorio de Cataluña y que pretende responder a los siguientes objetivos: (a) identificar las fortalezas y debilidades de los CEE en este periodo de cambio; (b) conocer las prácticas actuales que llevan a cabo estos centros en relación al apoyo que proporcionan a las escuelas ordinarias; (c) conocer, de acuerdo con la realidad actual, qué papel pueden desarrollar los CEE en el marco de una escuela inclusiva; y (d) hacer propuestas de mejora que permitan plantear nuevos escenarios a los CEE en la realización de sus funciones internas y externas.

método ■ ■ ■

Participantes

En este estudio han participado los equipos directivos de 48 centros de los 108 CEE, tanto públicos como concertados, de Cataluña.

Los datos referentes a los centros participantes se exponen en la primera parte de la descripción de los resultados.

Instrumento

El instrumento utilizado en el presente estudio es una adaptación que el grupo de investigación "Discapacidad y Calidad de Vida:

Aspectos Educativos” de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL) ha realizado del cuestionario “*The Future Role of Special Schools*” elaborado por el Departamento de Educación de Irlanda (Department of Education, 2006). El cuestionario está organizado en dos partes. La primera, explora los datos demográficos de los centros. La segunda se estructura en los siguientes seis ejes: experiencia de la escuela; relaciones con el exterior; retos actuales y futuros; la escuela de educación especial como apoyo a los alumnos y a la inclusión escolar, la formación de los profesionales; y el apoyo administrativo y técnico. Cada uno de estos ejes está configurado por preguntas cerradas y/o abiertas. Las preguntas cerradas hacen referencia a las fortalezas y debilidades con las que la escuela se enfrenta al día a día. Por otro lado, las preguntas abiertas se centran en la opinión sobre distintos temas como por ejemplo los recursos de la escuela y el rol del personal. El cuestionario se acompaña de una carta invitación dirigida a los equipos directivos de los centros en la que se presentan los objetivos de la investigación, se explica la estructura del cuestionario y se enfatiza que la información obtenida será usada de manera confidencial.

Procedimiento

a) Traducción y adaptación del instrumento

Los dos primeros autores del artículo tradujeron el cuestionario al catalán. Dicha traducción fue revisada por todos los miembros del grupo de investigación y adaptada a nuestro contexto, reorganizando y añadiendo algunas preguntas de acuerdo con las necesidades de nuestro entorno. Para adaptar y actualizar el cuestionario se ha considerado tanto la literatura reciente sobre educación especial e inclusiva a nivel nacional e internacional (por ej., Echeita et al., 2009; Norwich, 2008; Verdugo y Rodríguez-Aguilella, 2009) así como nuestra situación actual.

b) Juicio de expertos

La primera versión del cuestionario, se envió a cinco expertos (profesionales que trabajan en CEE y/o en el ámbito universitario) a los que se les pidió revisar la coherencia del cuestionario en torno a los objetivos planteados, la facilidad de comprensión del texto, la claridad de las preguntas y la posible ausencia de aspectos relevantes. Las aportaciones de los expertos fueron analizadas por el grupo de investigación y, en su caso, incorporadas a la versión definitiva del cuestionario.

c) Trabajo de campo

En noviembre de 2009 se envió un correo electrónico a todos los CEE de Cataluña presentando el interés de la investigación y los objetivos a alcanzar. Al mismo tiempo, se les facilitó un enlace que conducía a una página web desde donde los centros podían descargar el cuestionario, responderlo y enviarlo directamente a una base de datos en la que quedaba guardado preservando el anonimato. Paralelamente, se contactó por teléfono con los directores de los centros con el fin de asegurar que habían recibido correctamente el correo electrónico, presentar el estudio, solicitar su colaboración y resolver posibles dudas.

d) Análisis de datos

Una vez recibidos los cuestionarios de los centros participantes (n=48) se elaboró una matriz, con el programa Microsoft Office Excel 2007, para analizar estadísticamente los datos demográficos y aquellas preguntas de la segunda parte del cuestionario que se podían cuantificar.

Las preguntas de carácter cualitativo, se examinaron siguiendo el procedimiento de análisis de contenido con el fin de interpretar subjetivamente el contenido (Hsieh y Shannon, 2005) de los cuestionarios recibidos. Para hacerlo, cada una de las preguntas fue analizada por parejas de

investigadores para identificar y extraer la información proporcionada por cada centro.

resultados ■■■

De acuerdo con el cuestionario, los resultados se presentan en dos apartados. El primero, hace referencia a los datos demográficos de los centros participantes en la investigación y el segundo, se centra en la situación actual de la escuela y el rol que deberían tener en un contexto inclusivo.

Datos demográficos

De un total de 108 centros, en este estudio han participado 48 (44,44%). De éstos, 18 son centros públicos (37,5%) y 29 son centros concertados (60,41%). Sólo uno de ellos (2,08%) no especifica la tipología del centro.

Referente al número de los alumnos matriculados en los centros participantes, la Tabla 1 indica que, durante el curso académico 2009-10, los centros atendieron a un total de 3,055 alumnos, de los cuales la gran mayoría se encuentra en la etapa de educación primaria (1,092 alumnos) y secundaria (1,083 alumnos).

Tabla 1. Número de alumnos de la escuela. Curso académico 2009 - 2010

	Total de alumnos	Alumnos de escolaridad compartida	Alumnos de escolaridad compartida
Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años)	112	19	34
Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 años)	257	34	81
Etapa Educación Primaria	1092	230	131
Etapa Educación Secundaria	1083	79	4
Etapa de Transición a la Vida Adulta	394	3	0
PCP ¹	117	4	0
Total	3055	369	250

¹ Programas de Capacitación Profesional Inicial

Tal como se puede ver en la siguiente tabla, los resultados muestran un incremento en el número de alumnos

matriculados y en el número de alumnos externos atendidos en los CEE (ver Tabla 2).

¹ Programas de Capacitación Profesional Inicial

Tabla 1. Número de alumnos de la escuela. Curso académico 2009 - 2010

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Alumnos matriculados	2813	2913	2913	2914	3041
Alumnos externos	237	244	251	318	338

Referente al grado de disminución³ de los alumnos, se puede constatar la diversidad de alumnos atendidos en un mismo centro. Los datos de los centros que han contestado esta pregunta (n=40) indican que la mayoría de centros atienden alumnos que presentan invariablemente dos o tres grados de disminución (n=34). No obstante, los datos muestran que actualmente existen centros que sólo atienden alumnos con un determinado grado de disminución (n=6).

Aunque la mayoría de los centros no manifiestan tener problemas en cuanto al edificio del centro, casi una cuarta parte expone que su futuro puede estar condicionado por problemas de estructura (n=12) y de accesibilidad de espacio (n=10). Sólo un número reducido de centros (n=5) manifiestan que el futuro de éstos puede estar condicionado por problemas de alquiler.

Resultados de la segunda parte

Los resultados se han organizado según los seis ejes anteriormente mencionados.

a) Primer eje - Experiencia de la escuela

En general, los resultados obtenidos indican que los equipos de profesionales de las CEE manifiestan poseer un amplio conjunto de fortalezas (Gráfica 1). Un elevado porcentaje de centros afirman que el conocimiento especializado (p. ej., problemas de conducta, etc.) (83%), la relación y el apoyo a las familias (56%) y las adaptaciones de materiales (52%) son fortalezas. También se identifican como tales el desarrollo y la adaptación curricular (50%), el trabajo en equipo (50%), el compromiso de los educadores (46%) y la elaboración de planes individualizados (42%).

Gráfica 1. Fortalezas y debilidades de las escuelas de educación especial de Cataluña

³ Terminología y clasificación utilizada por el Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Con respecto a las debilidades identificadas por los equipos de profesionales (Gráfica 1), una gran mayoría (79%) considera la elaboración e implementación de sistemas de evaluación una debilidad del centro. Asimismo, existen otras debilidades como la provisión de recursos (34%), el apoyo en la transición a la vida adulta y laboral (26%) y facilitar apoyos externos (26%).

En cuanto a las habilidades y los conocimientos que los CEE creen que podrían ofrecer a los centros ordinarios, un elevado porcentaje cree que podrían ofrecer habilidades relativas al apoyo a las familias (79%), a la inclusión (77%) y a los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (75%). Destacan también habilidades y conocimientos en cuanto al apoyo en las dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura (71%), en trastornos y/o problemas de conducta (67%), en la elaboración de programas individuales y adecuaciones al currículum (65%) y al apoyo a los alumnos con autismo (65%).

b) Segundo eje - Relaciones con el exterior

Los CEE afirman mantener una relación cercana con los centros ordinarios de la zona. El 70% manifiesta tener alguna modalidad de escolarización compartida. Esto significa que los alumnos comparten parte de la jornada escolar con el centro ordinario (primaria o secundaria) que por residencia les corresponde. Las actividades que llevan a cabo pueden ser diversas (actividades curriculares, educación física, talleres, laboratorio, recreo, biblioteca, comedor, etc.). Así mismo, la modalidad de escolarización compartida puede realizarse individualmente o en grupos pequeños. El 23% de los CEE asesora a los profesionales de los centros ordinarios de la zona brindándoles las herramientas necesarias para dar una respuesta significativa a los alumnos con mayores necesidades de apoyo. El 21% restante proporciona apoyo a

profesionales y alumnos de los centros educativos. Estas formas diversas de asesoramiento presentan características distintas de acuerdo con los centros y la zona donde se ubican. En general, se observan dos tipos diferenciados de asesoramiento. Por un lado, una ayuda dirigida a alumnos y profesores concretos en forma de adaptaciones de materiales, adaptaciones de libros de texto, estrategias específicas de intervención, sistemas de evaluación, etc. Por otro lado, apoyo a los profesores y al equipo docente para mejorar sus prácticas escolares inclusivas. Se narran algunas experiencias en las que los CEE dan asesoramiento a los centros ordinarios en la mejora de la respuesta educativa dirigida a todos los alumnos (concretamente en el ámbito de la mejora de la conducta y del aprendizaje de la lectura).

En cuanto a la relación con las universidades, un 79% de los centros acogen a estudiantes de magisterio, logopedia y psicología para realizar prácticas. Además, algunos centros colaboran haciendo investigación (6%) y formación (8%).

c) Tercer eje: Retos actuales y futuros

En primer lugar, los tres *desafíos actuales* que se mencionan con más frecuencia son la formación interna (63%), el cambio de función del centro de educación especial (56%) y el currículum (48%). Otros retos destacados son los referentes a las conductas problemáticas (38%), al cambio de la población atendida (35%) y a la colaboración con las familias (33%).

En segundo lugar, entienden que sería positivo poder contar con determinados recursos adicionales, no sólo para mejorar la calidad o los resultados de la escuela (p. ej., formación del profesorado, trabajo en equipo, recursos organizativos, etc.) sino también para mejorar el apoyo que se da a los centros ordinarios (p. ej., disponer de más tiempo y mayor flexibilidad, más recursos humanos, materiales y económicos, etc.).

En tercer lugar, los centros presentan cuatro propuestas sobre cual debería ser su *rol en un contexto inclusivo*. Aproximadamente el 64% cree que deberían seguir como CEE; es decir, como centros específicos de alumnos con necesidades educativas específicas graves aunque pudieran contemplar modalidades de escolarización inclusiva.

Por otra parte, un 60% del total visualiza la escuela como centro de recursos ofreciendo apoyo, proporcionando profesionales y adaptando y planificando tanto materiales como programas. Las dos propuestas restantes se centran en la posibilidad de convertirse en un equipo de asesoramiento y colaboración especializado (44%) y en ser centro de formación y sensibilización (21%) para profesionales y familias.

Para llegar a desempeñar los roles que se proponen, los CEE creen que necesitan una mayor formación y sensibilización de los profesionales de los centros ordinarios, políticas claras y apoyo de la Administración Pública, más recursos materiales y humanos, trabajo en equipo y mayor implicación de los profesionales y las familias.

Finalmente, los centros creen que para *ayudar a que los alumnos con discapacidad intelectual puedan disfrutar de una inclusión satisfactoria en los centros ordinarios* es necesario proporcionar apoyo a los equipos docentes, ofreciéndoles formación y asesoramiento, y también a los alumnos; sensibilizar a los centros ordinarios en cuanto a la discapacidad; y realizar proyectos a nivel de zona/ciudad en diferentes espacios educativos. También, y con el fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje de todos los alumnos, plantean distintas maneras para trabajar conjuntamente con la escuela ordinaria (p. ej., elaborando programaciones y adaptaciones curriculares conjuntamente, asesorando a los profesionales en modelos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, etc.).

d) Cuarto eje: La escuela de educación especial como apoyo a los alumnos y a la inclusión escolar

Este eje explora si los centros ordinarios son adecuados para los alumnos con DI, de qué servicios tendrían que disponer estos alumnos y cuál tendría que ser la función de los CEE y sus profesionales en el marco de una escuela inclusiva.

Respecto a la escolarización en los centros ordinarios, en general se considera que es la etapa de educación infantil donde mejor se puede atender a los alumnos con DI, gracias a la flexibilidad, la metodología, la organización de la etapa y la voluntad de los profesionales. Por el contrario, por los mismos motivos, se considera que en la etapa de secundaria es más difícil poder dar respuesta a las necesidades de los alumnos con DI.

En cuanto a los *servicios y profesionales* que los alumnos necesitan, el 55% de los centros afirman que sus alumnos requieren de forma habitual servicios de salud mientras que un 20% manifiestan no necesitar ningún otro profesional. El 72% de los centros solicitan personal sanitario, psiquiátrico y especialistas en determinadas áreas (p. ej., música, educación física, etc.).

Referente a las *funciones que habrían de desarrollar los CEE en el marco de una escuela inclusiva*, la mayoría de centros consideran que sus funciones prioritarias tendrían que articularse alrededor de la atención a alumnos con necesidades graves y permanentes que no pueden estar escolarizados en la escuela ordinaria; y proporcionar asesoramiento, apoyo psicológico y didáctico a los profesionales de los centros ordinarios. También proponen ser centro de referencia para el seguimiento de alumnos con NEE escolarizados en centros ordinarios a lo largo de la escolaridad obligatoria.

Para cumplir estas funciones, se considera que la Administración debería contemplar la movilidad de los profesionales, la flexibilidad

horaria y establecer criterios claros de coordinación con los centros ordinarios. A pesar del acuerdo que hay sobre las nuevas funciones que han de desarrollar los CEE, sólo el 18% cree que todos los centros tendrían que ofrecer la misma provisión de servicios y apoyos.

e) Quinto eje: La formación de los profesionales

Referente a la formación que tienen los profesionales para hacer frente a las nuevas funciones (contempladas en la normativa/últimos documentos de la Administración Educativa) la mayoría de los equipos directivos (70%) consideran que los profesionales disponen de la formación adecuada. De estos, el 23% valora que, a pesar de disponer de una formación suficiente, el cambio de funciones se convertirá en un reto y en la necesidad de establecer planes de formación. Por otra parte, el 13% considera no estar preparado para asumir este cambio y el mismo porcentaje (13%) valora que parcialmente los profesionales de su centro tienen la formación adecuada.

Asimismo, los profesionales de los CEE señalan cuatro áreas de formación prioritarias: aspectos relacionados con las necesidades de algunos alumnos (p. ej., discapacidades específicas, etc.) (10,6%); con la acción pedagógica y/o terapéutica (p. ej., currículum, etc.) (63%); con los recursos materiales y recursos de aula (p. ej., formación en tecnología de la información y la comunicación, etc.) (22,2%); y con la relación o trabajo con las familias (4,2%).

f) Sexto eje: Apoyo administrativo y técnico

El 50% de los centros consideran que la Administración Educativa no tiene definidas las nuevas funciones de los CEE y la tipología de alumnos que han de atender. Además el 21% valora que se han definido sólo a nivel teórico y el 8% piensa que las funciones son claras pero los alumnos que se han de atender

no. Únicamente el 14,6% responde que la Administración tiene definidas tanto las funciones de los centros como el alumnado a atender. En consecuencia la queja, y por tanto la demanda, más importante a la Administración tiene que ver con la claridad sobre las funciones de los CEE.

Con respecto al apoyo que reciben los CEE, el 81,25% consideran no recibir ayuda suficiente de la Administración con el fin de poder desarrollar con eficacia sus funciones. De todas maneras, el 73% cree que el equipo de asesoramiento psicopedagógico⁴ (EAP) proporciona de forma habitual apoyo a los centros; el tipo de apoyo que se ofrece tiene que ver con la coordinación con los profesionales de los centros (20,49%), evaluación psicopedagógica (22,13%), seguimiento de casos (20,49%), trabajo social (11,48%) y tareas administrativas (14,75%). Contrariamente, un 20% expone no recibir apoyo suficiente del EAP. En cuanto al apoyo recibido por el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil y por los Servicios Sociales, casi la mitad de los centros participantes afirman recibir apoyo suficiente (50% y 40% respectivamente). Finalmente, aunque el 63% de los centros se sienten apoyados por la entidad a la que pertenece, el 13% afirma recibir apoyo parcial y el 8% no recibirlo.

discusión ■■■

En líneas generales, a partir de los resultados obtenidos podemos afirmar que si bien estamos refiriéndonos a un colectivo relativamente pequeño, los datos demográficos nos indican que los CEE no están en una clara fase de desaparición. Durante algunos cursos la matrícula se ha estabilizado, pero actualmente se constata un incremento de los alumnos matriculados en los CEE. También se observa un aumento progresivo de los alumnos externos que se atienden desde estos centros.

Otro punto relevante son las características claramente diversas de los alumnos atendidos en los centros. La

⁴ El EAP es un servicio de apoyo y asesoramiento psicopedagógico y social a los centros educativos y a la comunidad educativa en Cataluña.

normativa actual de Cataluña dispone que estos centros deban atender alumnos con NEE graves y permanentes. De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo no podemos afirmar que ésta sea la realidad actual. Los centros atienden alumnos con diversos grados de disminución.

Estos dos datos por sí solos plantean algunos interrogantes. ¿Están bien definidas las funciones de los CEE y la población que deben atender? ¿En un sistema educativo que se define inclusivo, cómo se explica que el alumnado en los CEE aumente progresivamente? ¿Están claros los criterios de evaluación de los alumnos con NEE y de derivación a determinados tipos de servicios y apoyos? No es nuestra finalidad dar respuesta a estas preguntas. Sin embargo, sí parece que los CEE se convierten, demasiadas veces, en un recurso para dar respuesta a alumnos y situaciones que el propio sistema educativo no sabe resolver adecuadamente. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de ordenar y regular los CEE y el rol que deben cumplir dentro de un sistema educativo inclusivo.

Otro aspecto que se desprende de los datos demográficos es lo que sucede con los alumnos que deberían estar en la etapa de transición a la vida adulta. El conjunto de alumnos atendidos por los centros en la etapa de secundaria es de 1083. Por el contrario, sólo hay 511 alumnos que estén inscritos en programas de transición a la vida adulta o Programa de Capacitación Profesional Inicial (PCPI). ¿Qué tipo de servicios o programas reciben el resto de alumnos cuando dejan la etapa de secundaria? No disponemos de información para responder a esta pregunta, pero realmente es un dato preocupante.

En relación a las fortalezas y debilidades y de acuerdo con los resultados, se constata que la percepción de los centros que han participado en la investigación es bastante más alta en relación a sus fortalezas que en relación a sus debilidades. En cuanto a sus

fortalezas presentan un amplio abanico de experiencias en diferentes ámbitos, destacando por ejemplo el conocimiento especializado, la relación y el apoyo a las familias y adaptación de material, lo que hace pensar que el hecho de trabajar durante un tiempo con un colectivo específico los ha capacitado adecuadamente en este campo de la educación especial. Sin embargo, algunos centros remarcan la necesidad de formación interna en ámbitos muy específicos para continuar con su experiencia y mantener la calidad de sus intervenciones.

En cuanto a las debilidades, destacan de forma mayoritaria los sistemas de evaluación. Resulta un poco sorprendente esta valoración especialmente debido a que los procesos de individualización y de provisión de apoyos, tan característicos de la educación especial, exigen disponer de buenos sistemas de evaluación que ayuden a identificar de forma precisa las necesidades de los alumnos.

Conviene poner de relieve la buena vinculación de los CEE con los centros ordinarios de su zona, lo que les ha permitido un conocimiento mutuo y una cooperación entre ambas instituciones. En concreto, se constata una amplia experiencia en la modalidad de escolarización compartida. Sin embargo, el número de centros que realizan tareas de apoyo y/o asesoramiento es muy reducido (11 centros de 48). Esta realidad nos hace pensar en la dificultad real de convertir los CEE en centros de recursos. Esta situación no es sustancialmente diferente a la de los países de nuestro entorno (Baker, 2007). La función de los CEE en el marco de una escuela inclusiva es un tema de debate relativamente reciente; (Ainscow, 2007; McMenamin, 2011; Norwich, 2007).

En relación a las prácticas actuales de los centros, en cuanto al apoyo que proporcionan a los centros ordinarios, en general los CEE creen que los centros ordinarios no dan o no pueden dar una respuesta educativa adecuada a los alumnos con discapacidad que atienden

(especialmente en secundaria). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Echeita et al. (2008), en los que se revela que las barreras que dificultan el éxito de la inclusión se ubican, sobre todo, en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. A partir de esta realidad, plantean un conjunto de aspectos para mejorar sus prácticas internas o el apoyo que proporcionan o podrían ofrecer a los centros ordinarios. Las propuestas de mejora se centran esencialmente en la necesidad de formación del propio personal, una mejor coordinación entre los diversos profesionales del centro, la obtención de nuevos y mejores recursos (tecnológicos, humanos, económicos, materiales, etc.), desarrollar experiencias y prácticas compartidas, y llevar a cabo tareas de asesoramiento a los profesionales de los centros ordinarios. Finalmente, los centros plantean, además del personal educativo, la presencia de profesionales muy especializados para atender adecuadamente a las necesidades de sus alumnos (personal sanitario, psiquiatra, etc.).

En relación al futuro de los centros y al rol que creen que deberán tener en un contexto educativo inclusivo, los CEE plantean las siguientes funciones. Por un lado se piensa en la continuidad del centro actual para la atención de alumnos con NEE graves ofreciendo también una diversidad de apoyos a los centros ordinarios de la zona. Por otro lado, se visualizan como centro de recursos de asesoramiento y formación especializada en un contexto inclusivo.

En ambas propuestas se hace evidente el interés hacia la educación inclusiva, pero al mismo tiempo se pone de manifiesto la necesidad de mantener los centros para atender eficazmente una determinada población. En este sentido, un número muy importante de centros se manifiesta claramente por su continuidad. Sin embargo, un porcentaje elevado no cree que todas los centros tengan que ofrecer los mismos servicios ni convertirse en centros de recursos.

Para poder desarrollar adecuadamente

estas propuestas, los centros consideran que deberían contar con: más recursos materiales y humanos, una mayor movilidad del profesorado y su flexibilidad horaria, unos criterios claros de coordinación con los centros ordinarios, medios adecuados para proporcionar apoyo a los equipos docentes, una mayor sensibilización, formación e implicación por parte de los profesionales de los centros ordinarios y de las familias; como también con una clara política educativa y de su desarrollo por parte del órgano legislativo y ejecutivo de Cataluña. En este último sentido, se encuentra en falta una definición de las nuevas funciones de los CEE y de la tipología de alumnos que debe atender.

Las propuestas que describen los centros sobre su futuro rol son bastante coincidentes con las que se plantean en otros contextos y con los estudios revisados anteriormente (Attfield y Williams, 2003; Baker, 2007, 2009; Day et al., 2012; Department of Education, 2006; Head y Pirrie, 2007; McMenamin, 2011; Norwich 2008; Rose, 2012; SEN Policy Opinions Group, 2007; Shevlin et al., 2008). Ciertamente, parece haber un acuerdo en que los CEE deberán cumplir una doble función (Ainscow, 2007; Font, 2009). Por un lado, ser centros de provisión de apoyos individualizados que promuevan resultados personales valiosos y por otro lado, centros de recursos y de apoyo a la inclusión escolar. Es posible, además, que deban plantearse seriamente cómo pueden desarrollar propuestas dirigidas a la prevención de las dificultades que presentan los alumnos. Prevenir las dificultades resulta una estrategia superior que tratarlas. Y esta, parece ser una nueva función de la educación especial (VanderHeyden y Burns, 2010).

Sin embargo, el rol de los CEE en el futuro deberá siempre plantearse en el contexto de uno de los retos más importantes que tienen planteados los sistemas educativos actuales. Es decir, cómo avanzar hacia una escuela inclusiva. Una escuela en la que todos los niños tienen cabida y en la que todos aprenden. En

este sentido, cuando se pregunta a los centros que participan en este trabajo cuáles son los principios clave de una escuela de educación especial efectiva para impulsar una inclusión satisfactoria de los alumnos con graves dificultades en la escuela ordinaria, las respuestas no aportan planteamientos claros de lo que hay que hacer o del camino a seguir. Y éste, pensamos, es un aspecto trascendente para el futuro de los CEE, por la propia educación especial y para avanzar de forma decidida hacia una escuela para todos.

El momento actual no nos permite anclarnos en propuestas o prácticas del pasado. Nos exige plantear cuáles son los aspectos fundamentales de una escuela que está pensada y preparada para responder a las características y necesidades diversas del alumnado. Esta necesidad nos obliga, al mismo tiempo, a pensar y repensar cuál es la función de la educación especial, ¿cuál es el rol de los CEE y cómo, desde este ámbito, se puede servir y ayudar a que todos los alumnos progresen? Sabemos de la dificultad de la tarea, pero esta vía nos puede permitir superar prejuicios del pasado y algunos dilemas actuales (Norwich, 2007). Por otra parte, los conocimientos y la investigación existentes nos permiten afirmar que estos nuevos escenarios son realmente posibles (Echeita et al., 2008; Ferreti y Eisenman, 2010; Fuchs et al., 2010; Simonsen et al., 2010; Verdugo y Rodríguez-Aguilella, 2008). Comentábamos al principio de este trabajo que una de las preocupaciones de los sistemas educativos se refiere a las formas de provisión de servicios que se consideran más adecuados para los alumnos que presentan NEE o condiciones personales de discapacidad. Quizás nos hace falta, desde el ámbito de la educación especial, empezar a preguntarnos cuál es la forma de provisión más apropiada para atender a todo el alumnado. Y a partir de este posicionamiento, cuál debe ser la oferta que se proporciona a los alumnos con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad. Todo un nuevo reto; pero, sin lugar a dudas, una buena oportunidad.

Prioridades y propuestas de desarrollo y mejora ■■■

Ahora correspondería formular las conclusiones del estudio y lo hacemos intentando proyectar en el futuro la información obtenida más que limitando la reflexión a los datos recogidos. Se trata de un ejercicio fundamentalmente de carácter exploratorio que pretende anticipar posibles escenarios de desarrollo de los CEE y no meramente confirmatorio de lo que los equipos directivos que han participado en el estudio piensan sobre un conjunto de cuestiones. Ejercicio, pues, expuesto a evidentes dificultades y riesgos.

La primera dificultad, y probablemente la más importante, nace del mismo objetivo que nos proponemos; imaginar los próximos pasos que los CEE deberían ir haciendo en el futuro, es decir la dirección en la que conviene avanzar, supone tener claro cuál debe de ser el punto de llegada, las coordenadas del puerto de destino. Y aquí surge el gran dilema: ¿el futuro pasa por hacer cada vez más borrosa e invisible, la educación especial hasta incorporarla a la educación general, desvaneciendo los límites que históricamente la ha caracterizado? O bien, al contrario, ¿se debe preservar una realidad con identidad propia y robusta siguiendo la tradición de lo que ha sido desde su inicio? Dilema, por otra parte, claramente presente en las respuestas de los centros y también en la literatura internacional reciente. Fuchs et al. (2010) nos ofrecen un excelente y razonado análisis de las dos tendencias teniendo en cuenta tanto la historia como los modelos instruccionales y metodológicos que las sustentan. Aunque evidentemente no sería razonable pretender cerrar el tema, no se puede obviar que las propuestas que se presentan necesariamente implican tomar algunas decisiones que tienen en cuenta, también, la investigación disponible y los pronunciamientos de los organismos

internacionales que muestran las tendencias por donde parece que tendrá que transitar la educación especial y, en consecuencia, los propios CEE.

De acuerdo con una concepción ecológica (Bronfenbrenner, 1987; Bronfenbrenner y Morris, 2000), ha parecido oportuno presentar las propuestas articuladas en los tres grandes sistemas o niveles que conforman el desarrollo de las personas y nos ayudan a comprender sus diferencias, es decir, el macrosistema (políticas, normativa, financiación); el mesosistema que haría referencia a la comunidad; y el microsistema que afectaría al centro.

Administración educativa

a) En las leyes de educación y en el ordenamiento de la educación infantil, primaria y secundaria, conviene hacer explícito el modelo de atención a los alumnos que no siguen un desarrollo típico y que, por tanto, pueden ser tributarios de apoyos complementarios a lo largo de su escolaridad. No basta con grandes principios que luego dejan un amplio margen de indefinición y discrecionalidad que conlleva trato desigual a las personas con discapacidad y, a menudo, pérdida de oportunidades.

b) Teniendo presente lo que se señala en el punto anterior, definir lo que se espera de los CEE, las funciones encomendadas, el rol de los profesionales y, en su caso, el perfil de alumnos que han de atender, así como los planes de ajuste o transformación necesarios. A nuestro entender, debería prevalecer una opción decidida por concebir los CEE como centros de referencia y recursos para los alumnos con más necesidades de apoyo de la zona educativa donde estén ubicados con una estrecha relación y colaboración con los centros públicos y concertados ordinarios.

c) Siendo las directrices claras, la

flexibilidad debería ser la norma. Flexibilidad en los aspectos administrativos y de movilidad del personal, así como también en los procesos a seguir en cada zona y en el interior de los centros ordinarios y de educación especial.

d) Asegurar que los directores y profesionales puedan contar con los recursos personales y materiales necesarios para cumplir con las funciones asignadas.

e) Velar por el liderazgo efectivo y participado del centro, tanto con respecto al director como a los miembros del equipo directivo. Que las funciones del director sean claras, que su rol sea atractivo y accedan los más capaces y con una visión clara de la escuela.

g) Promover y documentar prácticas basadas en evidencias.

Relaciones con la comunidad

a) Los CEE tienen que entender que, para el cumplimiento de sus funciones, su sentido y su futuro queda íntimamente ligado a las alianzas estratégicas que puedan establecer con los servicios e instituciones de la comunidad. En primer lugar, con los centros (Infantil, Primaria y Secundaria) y servicios educativos de la zona con el fin de asegurar el mejor emplazamiento y recursos que aseguren el óptimo desarrollo de los alumnos y también para dar asesoramiento y apoyo efectivo (presencia en el aula, adaptaciones de material, etc.) para la escolarización en la escuela ordinaria de los alumnos con necesidades de apoyo.

b) La población actual atendida en los CEE y las características sociológicas de las familias piden una relación estrecha con los servicios de salud y sociales tanto en el ámbito de la atención primaria como especializada, en particular en el campo de la salud mental y de determinados síndromes.

c) No son muchos los centros que mantienen una relación estable con la Universidad, más allá de las prácticas, sea en temas de investigación o formación. Sin duda, y más en momentos de cambios y transformación, la Universidad puede ser un estímulo, una guía y un apoyo para los planes de innovación y evaluación de los centros, tanto en lo referente a temas de currículum como metodológicos, organizativos y de atención ante los problemas asociados a trastornos de conducta o síndromes poco frecuentes.

d) La presencia en la comunidad se refuerza y potencia a través de la relación con las instituciones políticas, culturales y ciudadanas.

El centro. La comunidad educativa

a) Los CEE tienen que ser proactivos en el diseño y en las decisiones que comprometen su futuro y no pueden estar siempre a la espera de los planes que para ellos decida con mayor o menor fortuna la Administración. Es hora de que cada centro - entidad, dirección, profesionales, padres y, en su caso, alumnos - decida los objetivos, las condiciones, los plazos previstos para su progresivo proceso de transformación en plena complicidad con los servicios e instituciones de la comunidad y con el apoyo de la administración.

b) Probablemente una de las opciones prioritarias que deberá contemplar el proceso de transformación de los centros sea sobresalir en la atención a alumnos con más graves necesidades de apoyo, con independencia de que estén escolarizados en un CEE o, ahora o en el futuro, en un centro ordinario.

c) La apuesta por la calidad en la atención a los alumnos con más necesidades de apoyo implica necesariamente, por un lado, plantear la acción educativa en términos de promover

resultados personales valiosos para los alumnos; por otro, tomar las decisiones educativas a partir de prácticas basadas en evidencias.

d) Hacer del trabajo con las familias un componente fundamental del sentido y del plan de acción de los CEE que se convierte también en una oportunidad para la innovación y desarrollo. Implica cambios importantes en las actitudes de los profesionales y en las prácticas y formas de colaboración.

e) Sin duda, tanto en casa como fuera, una de las cuestiones que merece una creciente atención, dada su trascendencia para el futuro y la calidad de vida de las personas con discapacidad, tiene que ver con los programas de transición a la vida adulta y laboral, todavía insuficientemente desarrollados entre nosotros.

f) La formación y la innovación como valor ético deben convertirse en el motor de cambio y mejora de los centros tanto pensando en el progreso de los alumnos como en el desarrollo de los profesionales.

g) La respuesta a los alumnos con más necesidades de apoyo pide el concurso de diversos profesionales que conjuguen sus miradas. Definir bien la función del especialista, su relación con el profesor del aula y su aportación a los objetivos globales de progreso de los alumnos es también un componente importante de la calidad del centro.

h) Por último, y no por ello menos importante, los centros deben tener cuidado de la salud emocional de los profesionales que trabajan y velar por un positivo equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

En síntesis, estas son las propuestas que los equipos directivos de los CEE de Cataluña visualizan como componentes básicos de su futuro.

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 6, 109-124.

Ainscow, M. (2006). Fer inclusiva l'Educació: Com s'hauria de conceptualitzar la tasca. *Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat*, 10, 4-10.

Ainscow, M. (2007). Toward a more inclusive education. Where next for special schools? En R. Cigman (Ed.), *Included or excluded? The challenge of the mainstream for some SEN children* (pp., 128-139). London: Routledge.

Attfield, R., y Williams, C. (2003). Leadership and inclusion: a special school perspective. *British Journal of Special Education*, 30, 28-33.

Baker, J. (2007). The British Government's strategy for SEN: implications for the role and future development of special schools. *Support for Learning*, 22, 72-77.

Baker, J. (2009). Special school headship in times of change: impossible challenges or golden opportunities? *British Journal of Special Education*, 36(4), 191-197, 19.

Bassas, L.M., y Filgueiras, M.J. (2003). Programació, avaluació i coordinació d'una experiència d'escolarització compartida. *GUIX. Elements d'Acció Educativa*, 299, 18-23.

Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.

Bronfenbrenner, U., y Morris, P.A. (2000). The ecology of developmental processes. En R. M. Lerner, (Ed.), *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (pp. 993-1028). Nueva York: Wiley.

Browder, D., y Spooner, F. (2010). *Teaching Students with Moderate and Severe Disabilities*. New York. The Guilford Press.

Brownell, M.T., Sindelar, P.T., Kiely, M.T., y Danielson, L.C. (2010). Special education teacher quality and preparation: Exposing foundations, constructing a new model. *Exceptional Children*, 76, 357-377.

Cigman, R. (2007) *Included or excluded? The challenge of the mainstream for some SEN children*. London: Routledge.

Council for Exceptional Children (2009). *What every special educator must know: Ethics, standards and general guidelines for special educators*. Arlington: Council for Exceptional Children.

Day, T., Prunty, A., y Dupont, M. (2012). Responding to students' needs in special schools in Ireland and England: findings from two schools. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 12(3), 141-150.

Departament d'Educació (2009). *Aprendre junts per viure junts*. Pla d'acció 2008-2015). Generalitat de Catalunya: Barcelona.

Department of Education (2006). *The Future Role of the Special School*. Ireland. Recuperado de <http://www.etini.gov.uk/the-future-role-of-the-special-school.pdf>

Downing, J.E. (2010). *Academic instruction for students with moderate and severe disabilities*. Thousand Oaks: Corwin Press.

Dyson, A. (2001). Special needs in the twenty-first century: where we've and where we're going. *British Journal of Special Education*, 28, 24-29.

Dyson, A., y Farrell, P. (2007). But what about the others? Patterns of student achievement in inclusive schools. Dins R. Cigman (Ed.), *Included or excluded? The challenge of the mainstream for some SEN children* (pp., 115-127). London: Routledge.

Echeita, G., Verdugo, M. A., Sandoval, M., Simón, C., López, M., González-Gil, F., y Calvo, I. (2008). La opinión de FEAPS sobre el proceso de inclusión educativa. *Siglo Cero*, 39(4), 26-50.

Farrell, P., Dyson, A., Polat, F., Hutcheson, G., y Gallannaugh, F. (2007). SEN inclusion and pupil achievement in English schools. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 7, 172-178.

Ferreti, R.P., y Eisenman, L.T. (2010). Delivering educational services that meet the needs of all students. *Exceptional Children*, 76, 378-383.

Font, J. (2003). Escuelas que se ayudan. *Cuadernos de Pedagogía*, 331, 63-65.

Font, J. (2009). La colaboración de los centros de educación especial a la inclusión. En Giné, C., Duran, D., Font, J., y Miquel, E., *La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado* (pp. 11-125). Barcelona: ICE-Horsori.

Font, J., y Giné, C. (2007). Los centros de educación especial. Dins J. Bonals i M. Sánchez-Cano (Coords.), *Manual de asesoramiento psicopedagógico* (pp. 471-597). Barcelona: Graó.

Fuchs, D., Fuchs, L.S., y Stecker, P.S. (2010). The "Blurring" of Special Education in a New Continuum of General Education Placements and Services. *Exceptional Children*, 76, 301-323.

Glover, T.A., y Vaughn, S. (2010). *The promise of response to intervention*.

Evaluating current science and practice. New York: The Guilford Press.

Greenwood, C.R., Kratochwill, T.R., y Clements, M. (2008). *Schoolwide prevention models. Lessons learned in elementary schools*. New York: The Guilford Press.

Head, G., y Pirrie, A. (2007). The place of special schools in a policy of inclusion. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 7, 90-96.

Hoover, J.F., y Patton, J.R. (2008). The role of special educator in a multitiered instructional system. *Intervention in School and Clinics*, 43, 195-202.

Hsieh, H-F., y Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15, 1277-1288.

Lane, K.L., Kalberg, J.R., y Menzies, H.M. (2009). *Developing schoolwide programs to prevent and manage problem behavior. Step by step approach*. New York: The Guilford Press.

Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4/10/1990).

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 19 de julio, de Educación.

MacLeod, F. (2001). Towards inclusion – our shared responsibility for disaffected pupils. *British Journal of Special Education*, 28, 191-194.

McMenamin, T. (2011). The tenacity of special schools in an inclusive policy environment: the New Zeland situation 1996-2010. *British Journal of Learning Support* 26(3), 97-102.

Norwich, B. (2007). Dilemmas of inclusion and the future of education. Dins R.

Cigman (Ed.), *Included or excluded? The challenge of the mainstream for some SEN children* (pp., 69-84). London: Routledge.

Norwich, B. (2008). What future for special schools and inclusion? Conceptual and professional perspectives. *British Journal of Special Education*, 34, 136-143.

Rose, J. (2012). Building bridges with others schools: educational partnership in separate settings in England. *Support for Learning*, 27, 84-90.

Schalock, R.L. (2006). Resultats personals per als alumnes amb discapacitat intel·lectual. Suports, *Revista Catalana d'Educació Inclusiva*, 10, 60-65

Schalock, R.L., Borthwick-Duffy, S.A., Bradley, V.J., Buntix, W.H., Coulter, D.L., Craig, E.M.,...Yeager, M. H. (2010). *Intellectual disability. Definition, classification and systems of supports*. (11 ed.). Washington: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

SEN Policy Opinions Group (2007). Special schools in the new era: how do we go beyond generalities? *Journal of Research in Special Educational Needs*, 7, 71-89.

Shevlin, M., Kenny, M., y Loxley, A. (2008). A time of transition: exploring special educational provision in the Republic of Ireland. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 8(3), 141-152.

Simmons, B., y Bayliss, P. (2007). The role of special schools for children with profound and multiples learning difficulties: is segregation always best? *British Journal of Special Education*, 34, 19-24.

Simonsen, B., Shaw, S.F., Faggella-Luby, M., Sugai, G., Coyne, M.D., Rhein, B.,...Alfano, M. (2010). A schoolwide model for service delivery. Redefining special educators as interventionists. *Remedial and Special Education*, 31, 17-23.

Thompson, J.R., Wehmeyer, M.L., y Hughes, C. (2010). Mind the gap! Implications of a person-environment fit model of intellectual disability for students, educators and schools. *Exceptionality*, 18, 168-181.

Torredemer, M. (2001). Col·laboració entre una escola ordinària i una escola d'educació especial. Un pas cap a la inclusió. *Perspectiva Escolar*, 19-25.

UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales. UNESCO.

VanderHeyden, A.M. y Burns, M.K. (2010). *Essentials of response to intervention*. New Jersey: John Wiley and Sons.

Van Loon, J., Claes, C., Vandeveldel, S., Van Hove, G., y Schalock, R. (2010). Assessing individual supports needs to enhance personal outcomes. *Exceptionality*, 18, 193-202.

Verdugo, M. A., y Rodríguez-Aguilella, A. (2008). Valoración de la inclusión educativa desde diferentes perspectivas. *Siglo Cero*, 39(4), 5-25.

Warnock, M. (2005). *Special educational needs: a new look*. Londres: Philosophy and Education Society of Great Britain.

Wehman, P. (2011). *Essentials of transition Planning*. Baltimore: Paul. H. Brookes.

Recibido el 15 de diciembre de 2012 y aceptado el 26 de enero de 2013

Josep Font Roura

C. P. T. Estel. Cl Jaume I el Conqueridor, 19. 08500 Vic. Barcelona

E-mail: jfont@santtomàs.cat